

Opinnäytetyön aineistohallinnan tarkistuslista ohjaajille

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu ensisijaisesti opinnäytetöiden ohjaajien käyttöön, mutta ohjaaja voi tarvittaessa käydä tämän läpi yhdessä opiskelijan kanssa. Huomaa, että tarkistuslista sisältää tutkimuksen termejä ja osa-alueita, joita perusopiskelija ei vielä itsenäisesti voi hallita, joten ohjaajalla on vastuu opettaa ohjattavalle datanhallinnan perusasiat, mikä onnistuu tämän listan avulla.

Aineistohallinta eli datanhallinta on tärkeä osa tutkimustyötä, sillä datan laadukkuus takaa luotettavat tutkimustulokset. Lisäksi datanhallinta nähdään tärkeänä työelämäntaitona, ei pelkästään tutkijan työssä vaan myös muissa ammateissa, kuten virastojen asiantuntijatyössä tai terveydenhuollossa. Tämän vuoksi on tärkeää ohjata datanhallintaa myös opinnäytetyön tekijälle.

Datanhallinta tarkoittaa datan teknistä ja hallinnollista käsittelyä eli aineistohallintasuunnitelmassa kuvataan kaikki mitä datalle tapahtuu tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen (esim. omistajuus tai käyttöoikeudet, tiedostomuoto, tallennuspaikat, jakaminen muille ja siihen liittyvät sopimukset, tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen). Tässä tarkistuslistassa kysymykset koskevat juuri näitä asioita ja tarkistuslista ohjaa huomioimaan tärkeät seikat datatyypin mukaisesti (esim. henkilötietoa sisältävä data vs. ei henkilötietoa sisältävä data).

Lisätietoa aineistohallinnasta [UEF Datatuen sivuilta](#) ja [Aineistohallinta opiskelijoille -oppimateriaalista](#).

Aineistohallintasuunnitelma

1. Onko opinnäytetyön datalle/aineistolle tehty aineistohallintasuunnitelma?

- Kyllä
- Ei

Jos KYLLÄ: Käy aineistohallintasuunnitelma läpi ja tarkista, että siitä käy ilmi tässä tarkistuslistassa olevat asiat.

Jos EI: Käykää opiskelijan kanssa läpi seuraava tarkistuslista. Kirjatkaa vastaukset talteen, jolloin tarkistuslista voi toimia myös aineistohallintasuunnitelmana.

Datan/aineiston lähde ja datan käyttöoikeudet

2. Kerääkö/tuottaako opiskelija itse opinnäytetyönsä datan/aineiston?

Kysymys liittyy aineiston käyttöoikeuksien omistajuuteen, ja käyttöoikeuksien omistaja pystyy itse päättämään monesta aineiston käsittelyyn liittyvästä asiasta.

- Jos graduntekijä kerää itse aineiston, hän on lähtökohtaisesti aineiston käyttöoikeuksien omistaja.
- Jos graduntekijä käyttää valmista UEFissa kerättyä dataa/aineistoa, käyttöoikeuksien omistaja on esim. UEF tai tutkimusryhmä.
- Jos graduntekijä tekee yritykselle tilaustutkimuksen, hän voi hyödyntää valmista dataa/aineistoa tai kerätä sitä itse, mutta usein tässä tilanteessa datan/aineiston käyttöoikeuksien omistaja on yritys.

- Kyllä (Siirry kysymykseen 4)
- Ei

- 3. Jos datan/aineiston käyttöoikeuksien omistaja on joku muu kuin opinnäytetyön tekijä, onko datan/aineiston käytöstä tehty heidän välillään sopimus, joka kattaa seuraavat asiat: käyttöoikeudet (tutkimuksen aikainen käyttö, salassapito ja/tai tietosuoja, datan/aineiston käsittely, esim. tietoturvallinen tallennus, hävittäminen)?**

- Kyllä
 Ei

Jos KYLLÄ: Hienoa, sopimusasiat kunnossa.

Jos EI: Katso [Heimosta tarkempia ohjeita sopimusten tekoon](#) ja ota tarvittaessa yhteyttä (datasupport@uef.fi)

Henkilötieto- ja/tai lääketieteellisen datan/aineiston käsittely

- 4. Sisältääkö data/aineisto henkilötietoa?**

- Jos opinnäytetyötä varten kerätään henkilötietoa, niin kannatta lukea [UEFin tietosuojaohje opiskelijoille](#) KAMUsta.

- Henkilötietoa on mikä tahansa tieto, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa (nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, ääni, kuva, sormenjälki, auton rekisteritunnus, harvinainen ammattinimike, pieni paikkakunta jne...) // kts. Tietosuojavaaluttetun sivusto: <https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto>.

- Jos data/aineisto sisältää henkilötietoa, niin sen käsittelyssä on huomioitava GDPR eli tietosuoja-asetus (<https://tietosuoja.fi/tietosuojalaki>).

- Kyllä
 Ei (Siirry kysymykseen 11)

- 5. Onko henkilötietoa sisältävän aineiston osalta tehty [tietosuojaseloste UEFin ohjeistuksen mukaisesti](#)?**

- Kyllä
 Ei

- 6. Onko henkilötietoa sisältävän datan/aineiston osalta tutkittavia informoitu tiedotteessa, mitä henkilötietoja data/aineisto sisältää ja miten sitä käsitellään (esim. säilyttäminen, siirtäminen, jakaminen)? // [kts. lisätietoa UEFin intrasta](#).**

- Kyllä
 Ei

- 7. Onko henkilötietoa sisältävän data/aineiston osalta huomioitu tietoturva aineistojen tallennuksessa ja jakamisessa? // [kts. UEFin Tietoaineistojen käsittelyohjeet](#)**

- Kyllä
 Ei

8. Onko henkilötieto arkaluonteista (eli ns. erityistä/sensitiivistä) henkilötietoa ja/tai onko kyseessä lääketieteellinen tutkimus?

- Niin sanottuihin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tällaisista tiedoista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen sekä geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten. // [kts. tietosuojavaltuutetun sivusto](#)

- Kyllä
- Ei (Siirry kysymykseen 11)

9. Onko arkaluonteisen henkilötiedon tai lääketieteellisen tutkimuksen osalta tehty eettinen ennakoarviointi?

- Kyllä
- Ei

Jos EI: Auta opiskelijaa tekemään eettinen ennakoarviointi. Lisätietoja:

- Lääketieteellinen tutkimus: [Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta](#).

- Ihmisiin kohdistuva muu kuin lääketieteellinen tutkimus: [Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta](#).

10. Onko arkaluonteisen henkilötiedon tai lääketieteellisen tutkimuksen osalta huomioitu tietoturva aineistojen tallennuksessa ja jakamisessa? // ks. [UEFin Tietoaineistojen käsittelyohjeet](#).

- Kyllä
- Ei

Jos KYLLÄ, niin tarkasta onko kysymyksen 14 kohdat huomioitu mahdollisessa aineistonsuunnitelmassa.

Jos EI, niin kaikki seikat kysymyksessä 14 kannattaa huomioida datan/aineiston tallennuksessa.

Muu sensitiivinen tai salassa pidettävä tieto (ei henkilötieto)

11. Sisältääkö data/aineisto salassa pidettävää tai sensitiivistä tietoa (liikesalaisuus, patenti, uhanalaiset lajit, bioturvallisuus, maanpuolustukseen liittyvä tieto)? Lisätietoa sensitiivisen datan/aineiston käsittelystä: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3247282>

- Kyllä
- Ei (Siirry kysymykseen 14)

12. Onko salassa pidettävän datan/aineiston tai sensitiivisen tiedon osalta huomioitu [tietoturvalliset tallennusratkaisut ja jakaminen](#)?

- Kyllä
- Ei

Jos KYLLÄ, niin tarkasta onko kysymyksen 14 kohdat huomioitu mahdollisessa aineistonsuunnitelmassa.

Jos EI, niin kaikki seikat kysymyksessä 14 kannattaa huomioida datan/aineiston tallennuksessa.

13. Onko salassa pidettävän datan/aineiston tai sensitiivisen tiedon osalta tehty kirjallinen sopimus opinnäytetyön tekijän ja tutkimuksen tilaajan välillä (suositeltava) (kts. kysymys 2 ja 3)?

- Kyllä
- Ei
- Ei ole tarpeen: Miksi ei ole tarpeen? _____

Datan/aineiston tallennus, tietoturva, varmuuskopiointi ja siirtäminen

14. Onko datan/aineiston tallentamisen suunnitelmassa huomioitu seuraavat asiat? Rastita, jos kyllä.

Muussa tapauksessa kannattaa suunnitella huolella ennen opinnäytetyön aloittamista.

- Minne data/aineisto tallennetaan? _____
 - Onko tietoturva huomioitu?
 - Onko varmuuskopiointi mietitty tai tapahtuuko se automaattisesti? Kuinka?
-

UEFin ohjeita:

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/tiedostojen-tallentaminen-ja-jako/Documents/Palveluiden-varmuuskopiointi.pdf

sekä

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/tietoturva/Documents/TIETOTURVAOHJE-tietoaineistojen-k%C3%A4sittelyohjeen-lis%C3%A4ohjeita.pdf

15. Onko tarvetta jakaa dataa/aineistoa muille tai siirtää sitä tallennuspaikasta toiseen?

- Kyllä
- Ei

Jos KYLLÄ: Muistattehan [UEFin tietoturvalliset jakamisratkaisut](#).

Datan/aineiston nimeäminen, dokumentointi ja kuvailu

16. Onko suunniteltu datan/aineiston tallentamisen rakenne (mm. kansiot, tiedostomuodot, tiedostojen nimeäminen, eri versioiden nimeäminen)?

- Kyllä
- Ei

Jos EI, se kannattaa suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa antamalla hänelle esimerkkejä hyvistä nimeämiskäytänteistä. Katso esimerkkejä ja ohjeita UEFin oppimateriaalista [Aineistohallinta opiskelijoille](#) sekä [Tietoarkiston Aineistohallinnan käsikirjasta](#).

17. Onko datan/aineiston kuvailu (metatiedot/metadata) ja dokumentointi suunniteltu, jotta data on ymmärrettävää sekä opiskelijalle että muille (esim. alkuperä, keruu, ajankohta, muuttujat jne.)?

Huom! Tarpeelliset kuvailutiedot voivat olla hyvinkin tieteenala- tai aineistotyyppikohtaisia.

- Kyllä
- Ei

Jos EI: Voit katsoa kuvailuohjeita esimerkiksi [UEF Datatuen sivuilta](#) tai [Jyväskylän yliopiston kuvailun ja dokumentoinnin sivustolta](#).

Datan/aineiston säilytys, tuhoaminen tai julkaiseminen valmistumisen jälkeen

18. Säilytetäänkö dataa/aineistoa opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen?

- Kyllä
- Ei (Siirry kysymykseen 20)

19. Onko datan/aineiston valmistumisen jälkeisen jatkosäilyttämisen osalta...

Rastita jos kyllä. Muussa tapauksessa hyvä suunnitella toimenpiteet jo ennen opinnäytetyön aloittamista.

- säilytysaika tiedossa? Mikä? _____
- säilytyspaikka tiedossa? Missä? _____
- tiedostomuoto sellainen, että se voidaan aukaista yleisesti käytössä olevilla tietokoneohjelmilla? Millainen? _____

Katso [UEFin ohje tutkimuksen jälkeiseen datan/aineiston säilyttämiseen](#).

20. Onko datan/aineiston tuhoaminen suunniteltu?

- Kyllä
- Ei

Jos EI: [Tutustu datan tuhoamisen keinoihin UEF Datatuen sivuilta](#).

21. Onko data/aineisto tieteellisesti niin arvokas, että se kannattaisi avata tai julkaista?

Katso lisätietoja esim. Tietoarkistosta <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/arkistointi/ohjeita-aineiston-arkistojalle/>

- Kyllä
- Ei

Jos KYLLÄ: Ota tarvittaessa yhteyttä datasupport@uef.fi

Lopuksi:

Voit tallentaa tai tulostaa tämän tarkistuslistan opiskelijalle ja itsellesi, jolloin se toimii myös aineistohallintasuunnitelmana tarvittaessa. Päivitä dokumenttia yhdessä opiskelijan kanssa sitä mukaa, kun datanhallinnan käytänteet varmistuvat.

Jos tarvitsette neuvoja opinnäytetyön datanhallinnassa, UEF Datatuki auttaa mielellään palveluosoitteessa

datasupport@uef.fi